

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Анализ особенностей эпилепсии у больных с и ишемическим поражением головного мозга

К.м.н. доцент : ¹ **Зияхаджаева Латофат Учкуновна**

Магистр : ² **Хушнаев Собир Очил угли**

Ташкентский педиатрический медицинский институт кафедры неврологии,
детский неврологии и медицинской генетики

Аннотация :

В статье на основе наблюдения за эпилепсией, возникшей после ишемического инсульта. Выделены клинические особенности постинсультной эпилепсии с учетом нейрофизиологических особенностей и преобладающих клинических вариантов эпилептических припадков. основной патологический изменения в мозг биоэлектрической активности

Ключевые слова : постинсультная эпилепсия , биоэлектрическая активность мозга.

Annotation :

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

In the article , based on the observation of epilepsy arising after an ischemic stroke . Allocated clinical features post -stroke epilepsy taking into account neurophysiological features and prevailing clinical variants of epileptic seizures . The main pathological changes in brain bioelectrical activity.

Keywords : post -stroke epilepsy , bioelectrical activity of the brain .

Современные исследования инсультов показали, что тяжелые инсульты являются статистически значимыми независимыми предикторами постинсультной эпилепсии . Многие авторы обращают внимание на значимость факторов риска развития постинсультной эпилепсии в остром и острейшем периодах инсульта. Если ранние приступы развиваются у пациента в первые 7 сут после развития инсульта и рассматриваются как спровоцированные или острые симптоматические приступы, то поздние приступы развиваются после 7- го дня от начала инсульта и представляют непровоцированные приступы этиологически связанные с лежащими в их основе патологическими состояниями . Как патогенез каждого типа припадков, так и их повторения различны. У.Ло сообщает о почти такой же частоте развития эпилепсии в 1-ю неделю после инсульта -2,3% при ишемическом , 2,8 % при геморрагическом инсульте, 2,7% при субарахноидальном кровоизлиянии.

Нельзя не согласиться с мнением С. Kellinghaus и соав. которые отмечают сложности в диагностике эпилепсии с поздним дебютом, поскольку

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

преобладают фокальные компоненты (ауры), автоматизмы, атипичные абсансы. В большинстве своем современные результаты исследований показали, что одним из основных факторов риска развития ПЭ у пациентов старшей возрастной группы являются нарушения мозгового кровообращения.

Цель исследования - проанализировать клинические особенности постинсультной эпилепсии с учетом нейрофизиологических особенностей.

Материал и методы исследования

Обследование 49 пациентов в возрасте 44-67 лет, страдающих ишемическим инсультом с различными типами эпилептических припадков (основная группа). Среди обследованных 59,1 % пациентов перенесли ишемический инсульт. Группа сравнения составили 30 пациентов в среднем возрасте 72 года с давностью перенесенного инсульта, но не страдавших эпилепсией. Больные были сопоставимы по возрасту, клиническим характеристикам инсульта.

Исследование неврологического статуса проводили по общепринятой методике, инструментальные исследования в межприступный период. Функциональное состояние мозга оценивали по данным ЭЭГ. Количественные данные статистически обрабатывали с использованием программы Excel.

Результаты и обсуждение

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

У 44 (89,7%) пациентов преобладали фокальные припадки: у 12 (24,7%) были простые парциальные припадки, а у 9 (17,5%) - сложные. Фокальные припадки стимулируют повторный инсульт, что создает определенные диагностические трудности.

У 14 (28,6%) больных отмечались вторично- генерализованные припадки, у 9 (18,4%) полиморфные фокальные приступы. Лишь у 5 (10,3%) пациентов были генерализованные припадки. У 55,1% больных простые парциальные припадки развивались в дебюте или в первые 7 дней ишемического инсульта и были клинически ассоциированы с актуальной зоной ишемии.

При исследовании ЭЭГ выявлены некоторые общие черты, которые отличают биоэлектрическую активность головного мозга пациентов с постинсультной эпилепсией от таковой у лиц аналогичного возраста перенесших инсульт, но не страдающих эпилептическими припадками. Это, прежде всего, более высокий амплитудный уровень основных ритмов ЭЭГ: если в группе сравнения амплитуда ЭЭГ, как правильно, не превышала 60 мкВ, то у больных эпилепсией средний амплитудный уровень оказался вдвое выше. Для больных эпилепсией оказалась также характерной заметная тенденция к синхронизации основной электрической активности за счёт дисфункция срединно- стволовых структур головного мозга. При исследовании рутинной ЭЭГ у 20 (40,8%) пациентов, страдавших постинсультной эпилепсией, наблюдался высокоамплитудный для данного

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

возраста вариант ЭЭГ с тенденцией к синхронизации основных корковых ритмов, в группе сравнения аналогичный показатель отмечен у 2 (6,7%). Отчётливо реже, чем в группе сравнения, среди пациентов основной группы страдавших постинсультной эпилепсией, определялось повышение индекса бета- активности. Это, с одной стороны ,подтверждает известное положение о том, что для пожилых людей с популяции характерно увеличение индекса бета- активности, с другой свидетельствует об определённой редкости данного феномена среди больных эпилепсией того же возраста. Полученные различия согласуются с фактором того, что, несмотря на увеличение индекса бета – активности преимущественно у представителей группы , вспышки высокоамплитудных бета-волн считающиеся условно-эпилептиформным феноменом, чаще наблюдались среди больных эпилепсией.

Значительно чаще среди больных с постинсультной эпилепсией отмечалось замедление основной активности. При этом замедление основной активности второй и третьей степени в вообще не регистрировалось у пациентов группы сравнения. Это согласуется с тем, что замедление основной активности по сравнению с возрастной нормой всегда является признаком серьёзные патологии головного мозга , хотя, с другой стороны у пожилых больных замедление основной активности 1 степени может считаться условно-нормальным феноменом, так как после 60 лет происходит постепенное физиологические уменьшение частоты альфа-ритма приблизительно на 1 Гц за каждый положите 10 лет. Тем не менее, замедление основной активности

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

2 и 3 степени у пожилых пациентов чаще является маркером выраженной корковой атрофии мозга.

Характерной чертой ЭЭГ больных, страдавших постинсультной эпилепсией, при достаточно больших очагах размягчения головного мозга появилась выраженная межполушарная асимметрия- относительно интактная ЭЭГ над неповрежденным полушарием и выраженный медленно-волновая активность с эпилептиформными элементами типа “острая- медленная волна “спайк- медленная волна” в проекции очага постинсультного размягчения .У пациентов группы сравнения межполушарной асимметрии наблюдалась вдвое реже , чем среди больных страдавших постинсультной эпилепсией . При этом у представителей группы сравнения на стороне очага ишемии чаще наблюдалась низкоамплитудная медленно волновая активность тета-диапазона без спайкового и/ или островолнового компонента.

В целом информативность рутинной ЭЭГ у пациентов с постинсультной эпилепсией оказалась достаточно высокой : у 20 (40, 8%) на ЭЭГ бодрствования выявлена фокальная и латерализованная эпилептиформная активность “острая медленная волна”, “ спайк медленная волна” условно-эпилептиформная активность в виде регионального периодического замедления и вспышек высокоамплитудных заостренных тета -дельта волн зарегистрирована у 34 (69,4%)пациентов . Тем не менее , у 15 (30,6%) пациентов не было выявлено очага эпилептиформной или условно-

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

эпилептиформной активности на рутинной ЭЭГ. У 19 (38,8%) больных основной группы не обнаружено отчетливой межполушарной асимметрии. Для уточнения диагноза проводили регистрацию ЭЭГ на фоне частичной депривации сна и состоянии физиологического сна. У 8 (16,3%) больных на фоне депривации сна рутинной ЭЭГ была зарегистрирована региональная условно-эпилептиформная активность в виде высокоамплитудных острых волн тета-диапазона полиморфных по форме и амплитуде острых волн и полиморфных эпилептиформных комплексов “острая медленная волна”. С учетом часто встречающейся в пожилом и старческом возрасте инсомнии удалось получить полноценную запись ЭЭГ во сне только у 5 (10,2%) пациентов с постинсультной эпилепсией. Картина ЭЭГ медленно-волнового сна характеризовалась дезорганизованностью: удлинена первая фаза медленно-волнового сна, сон поверхностный с частыми пробуждениями на 8-12 секунд и артефактами движения, специфические паттерны сна – К-комплексы вертекс-потенциалы и сонные веретена-были выражены недостаточно отчетливо, дельта сон укорочен, амплитуда дельта-активности снижена у 3 (60%) из 5 пациентов стадии дельта-сна достигнуть вообще не удалось, вероятно вследствие недостаточно комфортных условий регистрации. Также ни у одного пациента не была зарегистрирована стадия “быстрого сна”. Тем не менее, на в целом дезорганизованном фоне у всех обследованных 5 пациентов преимущественно во второй стадии медленно-волнового сна, регистрировалась фокальная эпилептиформная активность

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

типа “острая медленная волна “ , локализованная преимущественно в лобно-высочных отведениях, на стороне постинсультного очага размягчения.

Выводы

1. В клинической картине после инсультной эпилепсии преобладают фокальные припадки, симилирующие повторный инсульт что создает определенные диагностические трудности.
2. Основными патологическими изменениями биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с постинсультной эпилепсией являются периодические латерализованные эпилептиформные разряды или периодическое региональные замедление, регистрируемые в той же гемисфере, что и очаг постинсультных рубцовых изменений.

Литература

1. Бурд Г.С Журн .неврол. и психиатр., 1995 №3 4-12
2. Гехт А Б , Куркина И.В , Локшина О.Б и др С Журн .неврол. и психиатр., 1999 №10 , 4-8
3. Гехт А Б ., Кураш О. Я ., И др Журн .неврол. и психиатр., 2003 №9 с.28-32
4. Гехт А Б Журн .неврол. и психиатр., 2005 №11 66-67

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL